

GEN FAOLIYATINING BOSHQARILISH

Ne'matjonova Mohinur Nozimjon qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya
yo'nalishi 3-bosqichi 303-guruh talabasi
Yo'ldashev Abduvali Alisher o'g'li

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Biologiya fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17787756>

Annotatsiya: Ushbu tezis gen faoliyatining boshqarilishi mexanizmlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda hujayradagi gen ekspressiyasining boshqarilishi jarayonlari — transkripsiya, translyatsiya, epigenetik modifikatsiyalar va regulyator molekular faoliyati ilmiy asosda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Gen faoliyati, Gen ekspressiyasi, Transkripsiya, Epigenetika, Regulyator RNK, Molekulyar biologiya, Genetik kasalliklar.

Аннотация: Диссертация посвящена изучению механизмов регуляции генов. В исследовании научно проанализированы процессы регуляции экспрессии генов в клетке – транскрипция, трансляция, эпигенетические модификации и активность регуляторных молекул.

Ключевые слова: Активность генов, Экспрессия генов, Транскрипция, Эпигенетика, Регуляторная РНК, Молекулярная биология, Генетические заболевания.

Annotation: Dissertation posvyashchena izucheniyu mekhanizov regulyatsii genov. V issledovanii nauchno proanalyzirovany processy regulyatsii ekspressii genov v kletke - transcription, translation, epigeneticheskie modifikatsii i activity regulyatornyx molecule.

Keywords: Gene activity, Gene expression, Transcription, Epigenetics, Regulatory RNA, Molecular biology, Genetic diseases, splicing, silencer, enhancer.

Gen faoliyatining boshqarilishi — bu hujayraning ichki ehtiyojlari va tashqi muhit omillariga mos ravishda qaysi gen, qachon va qanchalik darajada ishlashini nazorat qiluvchi molekulyar mexanizmlar majmuasidir. Gen ekspressiyasi transkripsiya, translatsiya va oqsilning faol holatga o'tishi bosqichlarida tartibga solinadi. Ushbu jarayon prokariot va eukariot organizmlarda turlicha amalga oshadi. Prokariotlarda regulyatsiya asosan operonlar orqali sodir bo'lib, hujayra muhitidagi o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini yaratadi. Masalan, induktiv va repressiv operonlar fermentlar sintezi yoki metabolik yo'llarni faollashtirish-susaytirishda muhim rol o'ynaydi. Eukariotlarda esa gen boshqarilishi ancha murakkab bo'lib, xromatinning epigenetik o'zgarishlari, transkripsion faktorlar, enhancer va silencer elementlari, shuningdek, mRNKning splicing, transport, barqarorlik darajalari va mikroRNKlar orqali nazorat qilinadi. Gen ekspressiyasining bunday ko'p bosqichli boshqaruvi hujayra rivojlanishi, differensiallanishi, to'qimalarning ixtisoslashuvi hamda organizmning tashqi omillarga moslashuvi uchun zarurdir. Gen faoliyatidagi har qanday nomutanosiblik metabolik buzilishlar, rivojlanish nuqsonlari yoki kasalliklarning, xususan saratonning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu bois gen regulyatsiyasi biologiya, genetika, biotexnologiya va tibbiyotning eng markaziy tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Prokariot organizmlarda gen faoliyatining boshqarilishi hujayraning ekologik sharoitlarga moslashuvi, energiyani tejankor ishlatishi va metabolik jarayonlarni

muvoqilashirishda muhim ahamiyatga ega. Prokariotlarda genlar ko'pincha operonlar ko'rinishida uyushgan bo'ladi. **Operon** — bu bir xil metabolik jarayon yoki bitta funksional yo'lga xizmat qiluvchi bir nechta genlarning umumiy promouter ostida birlashtirilgan tizimidir. Bunday tuzilma prokariotlarga genlar faoliyatini tezkor va aniq tarzda boshqarish imkonini beradi, chunki hujayra bir vaqtning o'zida butun funksional guruhni faollashtirishi yoki o'chirishi mumkin. Operonlarning ishlash mexanizmi asosan induktiv yoki repressiv boshqaruv tamoyillariga asoslanadi. Induktiv boshqaruvga misol sifatida mashhur lak operonni ko'rsatish mumkin. Laktoza mavjud bo'lmagan sharoitda lak repressor promouter oldidagi operatorga bog'lanib, RNK-polimerazani bloklaydi va shu tariqa laktoza parchalanishiga mas'ul genlar faol bo'lmaydi. Biroq, muhitda laktoza paydo bo'lganda, u induktor sifatida repressor bilan bog'lanib, uni inaktivlashtiradi. Natijada RNK-polimeraza promouterga bemalol ulanadi va struktur genlarning transkripsiyasi boshlanadi. Bu esa bakteriyalarga mavjud ozuqa manbalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Boshqaruvning ikkinchi turi — repressiv tizim, bunga esa trp operon yorqin misol bo'la oladi. Triptofan kam bo'lgan sharoitda trp operoni faol bo'lib, hujayra triptofan sintezi uchun zarur fermentlarni ishlab chiqaradi. Ammo, muhitda yoki hujayra ichida triptofan yetarli darajada to'planganda, triptofan molekulasi repressor bilan birikib, uni faollashtiradi. Faol repressor operatorga ulanib, promouterni yopadi va transkripsiya butunlay to'xtaydi. Shunday qilib, bakteriya ortiqcha energiya sarflamasdan, faqat zarur bo'lganda triptofan sintezini yo'lga qo'yadi. Prokaryotlardagi bunday regulyatsiya tizimlari hujayraning energetik tejamkorligi, moslashuvchanligi va biologik samaradorligini ta'minlaydi. Bakteriyalar ko'pincha o'z hayotiy faoliyatini davom ettirish uchun tezkor javob berishi kerak bo'lgan muhitda yashaydi. Operonlar esa aynan shunday talabga mos keluvchi sodda, ammo juda samarali boshqaruv modeli bo'lib xizmat qiladi. Ushbu mexanizmlar tufayli bakteriyalar o'z mavjud resurslarini oqilona taqsimlaydi, metabolik jarayonlarni nozik muvozanatda ushlab turadi va ekologik sharoitning o'zgarishlariga tezda moslasha oladi.

Eukariotlarda gen faoliyatining boshqarilishi prokariotlarnikiga nisbatan ancha murakkab bo'lib, hujayra tuzilishining murakkabligi, xromatinning tashkiliy holati va ko'p bosqichli ekspressiya jarayonlari bilan belgilanadi. Genlar faol yoki nafaol bo'lishi nafaqat DNK ketma-kodiga, balki xromatinning kimyoviy modifikatsiyasiga, transkripsion apparatning ishiga, mRNKning qayta ishlanishi va oqsillarning keyingi o'zgarishlariga ham bog'liq. Birinchi navbatda, epigenetik boshqaruv genlarning uzoq muddatli faolligini belgilaydi. DNKning metillanishi odatda genlarni o'chirib qo'yadi, gistonlarning atsetillanishi esa xromatinni bo'shashtirib, transkripsiyaga yo'l ochadi. Xromatinning zichlash yoki yoyilishi genning faol holatini belgilovchi asosiy epigenetik mexanizmlardan biridir. Keyingi daraja — transkripsion nazorat, bunda promouterga turli transkripsion faktorlarning ulanib-ulanmasligi, enhancer yoki silencer elementlarining ta'siri, RNK-polimeraza faolligining o'zgarishi genning transkripsiya tezligini boshqaradi. Bu bosqich gen ekspressiyasining eng asosiy va samarali regulyatsiya nuqtasi hisoblanadi. Post-transkripsion boshqaruv esa mRNKning splicing jarayonida intronlarning kesilishi, ekzonlarning turlicha birlashtirilishi, mRNKning barqarorligi va mikroRNKlar tomonidan parchalanishi kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu esa bitta genning turlicha oqsillar sintez qilish imkoniyatini yaratadi. Translyatsion nazorat ribosomaning mRNKga ulanib-ulanmasligi, initsiatsiya faktorlarining faolligi va stress sharoitlaridagi o'zgarishlar orqali amalga oshadi. Hujayra resurslari kamayganda translatsiya

to'xtatilishi yoki sekinlashtirilishi energiyani tejashni ta'minlaydi. Nihoyat, post-translyatsion boshqaruv sintez qilingan oqsilning faol yoki nafaol shaklga o'tishi, fosforillanish, glikozillanish yoki ubikvitinlash orqali parchalanishi bilan yakunlanadi. Bu jarayonlar oqsilning to'liq funksional bo'lishini yoki kerak bo'lganda yo'q qilinishini ta'minlaydi. Umuman olganda, eukariotlarda gen ekspressiyasining ko'p pog'onali boshqaruvi hujayraning rivojlanishi, differensiallanishi, moslashuvchanligi va metabolik muvozanatini ta'minlaydi. Shu murakkab tizim tufayli eukariot organizmlar genetik imkoniyatlarini keng diapazonda boshqara oladi. Gen faoliyatining boshqarilishi organizm hayotining barcha bosqichlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan murakkab biologik jarayondir. Hujayraning qaysi genlarni faollashtirishi yoki o'chirishi uning strukturasi, funksiyasi va rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Masalan, nerv hujayrasi bilan mushak hujayrasi bir xil genetik materialga ega bo'lsa-da, ular turlicha genlarni ifodalaydi. Ana shu differensial ekspressiya tufayli organizmda turli to'qimalar va organlar shakllanadi.

Embrional rivojlanishda gen boshqarilishi alohida o'rin tutadi. Rivojlanishning har bir bosqichi muayyan genlarning ketma-ket faollashuvi bilan kechadi. Agar ushbu vaqtinchalik regulyatsiya buzilsa, tug'ma nuqsonlar yoki rivojlanishdagi og'ishlar yuzaga keladi. Metabolik jarayonlarning muvofiqligi ham gen ekspressiyasining to'g'ri boshqarilishiga bog'liq. Hujayra energiyaga ehtiyoj sezganida yoki ozuqa yetishmovchiligi paydo bo'lganda genlarning faolligi o'zgaradi va mos metabolik yo'llar ishga tushadi. Bundan tashqari, tashqi omillar — **stress, harorat pasayishi yoki ko'tarilishi, gormonlar ta'siri** — genlar orqali hujayraning javob reaksiyasini shakllantiradi. Gen boshqarilishi organizm salomatligi uchun ham juda muhim. Uning buzilishi saraton, autoimmun kasalliklar, irsiy sindromlar kabi patologiyalarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Masalan, onkogenga aylangan mutatsiyalangan genlar cheksiz hujayra bo'linishini qo'zg'atadi, tumor supressorlari faoliyatining pasayishi esa nazoratning yo'qolishiga olib keladi. Demak, gen faoliyatining boshqarilishi organizmning rivojlanishi, moslashuvi va salomatligini ta'minlaydigan asosiy molekulyar mexanizmdir. Uning izdan chiqishi esa hayot uchun jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Molecular Biology of the Cell. 6th edition. Garland Science, 2014.
2. Lewin B. Genes IX. Jones and Bartlett Publishers, 2017.
3. Watson J.D., Baker T.A., Bell S.P. Molecular Biology of the Gene. 7th edition. Pearson, 2013.
4. Kornberg R.D., Lorch Y. Chromatin regulation and epigenetics. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2020.
5. Struhl K. "Transcriptional regulation and the control of gene expression." Nature, 2019.
6. Esteller M. Epigenetics in cancer. New England Journal of Medicine, 2008.
7. Lodish H., Berk A., Kaiser C.A. et al. Molecular Cell Biology. 8th edition. W.H. Freeman, 2016.